

SECTION OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСІВ

Гнатюк Т.М.

*доцент кафедри обліку і оподаткування, кандидат економічних наук
Карпатський національний університет імені Василя Стефаника*

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE LEVEL OF KNOWLEDGE ECONOMY DEVELOPMENT IN UKRAINIAN REGIONS BASED ON INDICATORS AND INDICES

Gnatiuk T.

*Associate Professor at the Department of Accounting and Taxation,
PhD in Economics
Vasyl Stefanyk Karpathian National University*

Анотація

Досліджуються методологічні підходи до оцінювання рівня розвитку економіки знань на регіональному рівні. Проведено порівняльний аналіз міжнародних методик: KEI Світового банку, методології ОЕСР, Регіонального інноваційного індексу ЄС (RII) та Глобального інноваційного індексу (GII). Обґрунтовано обмеження їх застосування в умовах регіональної статистики України. Запропоновано авторську систему з 16 індикаторів, згрупованих у чотири блоки: людський капітал та освіта, інноваційна діяльність, цифрова інфраструктура та інституційне середовище.

Abstract

The article examines methodological approaches to assessing the level of knowledge economy development at the regional level. A comparative analysis of international measurement methodologies has been conducted, including the World Bank Knowledge Economy Index (KEI), OECD methodology, the EU Regional Innovation Scoreboard (RII), and the Global Innovation Index (GII). The limitations of applying these methodologies to Ukrainian regional statistics are substantiated. An original system of 16 indicators grouped into four blocks is proposed: human capital and education, innovation activity, digital infrastructure, and institutional environment.

Ключові слова: економіка знань, індикатори, індекси, регіональний розвиток, методологія оцінювання, людський капітал, інновації.

Keywords: knowledge economy, indicators, indices, regional development, assessment methodology, human capital, innovations.

Формування економіки знань є одним із ключових пріоритетів сучасного регіонального розвитку. В умовах глобальної конкуренції знання та інновації перетворюються на основний ресурс економічного зростання, а здатність регіонів генерувати, поширювати та комерціалізувати знання визначає їхню конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі. Водночас об'єктивне оцінювання рівня розвитку економіки знань залишається одним із найскладніших методологічних завдань сучасної регіональної економіки.

Актуальність дослідження зумовлена кількома чинниками. По-перше, наявні міжнародні методики вимірювання економіки знань (KEI Світового банку, індекси ОЕСР, Глобальний інноваційний індекс) розроблені переважно для національного рівня аналізу і потребують суттєвої адаптації для застосування на регіональному рівні. По-друге, специфіка вітчизняної статистичної звітності та відсутність ряду показників на регіональному рівні створюють суттєві перешкоди для безпосереднього перенесення міжнародних методологій [2]. Потретьє, розрив у рівнях розвитку економіки знань між регіонами України є значним, що потребує розробки диференційованих інструментів оцінювання.

Метою статті є систематизація та порівняльний аналіз методологічних підходів до вимірювання рівня розвитку економіки знань, а також розробка адаптованої системи індикаторів для оцінювання регіонів України.

Проблематика вимірювання економіки знань знайшла відображення у працях багатьох зарубіжних і вітчизняних дослідників. Серед зарубіжних науковців вагомий внесок у розробку концептуальних основ економіки знань зробили Д. Белл, П. Друкер, Ф. Махлуп, Й. Шумпетер, Е. Тофлер. Теоретичні засади вимірювання знаннєвої економіки розкрито у роботах К. Арроу, Р. Солоу, П. Ромера в контексті теорій ендогенного зростання.

Серед вітчизняних дослідників питання розвитку економіки знань розглядали В. Геєць, А. Гриценко, В. Семиноженко, А. Чухно. Регіональний вимір знаннєвої економіки досліджено у роботах М. Долішнього, В. Мамонової, О. Амоші [3, с. 45]. Проблеми вимірювання рівня розвитку регіонів у контексті інноваційної економіки аналізуються у публікаціях Ю. Бажала [2, с. 35], Л. Федулової [6, с. 45], А. Козлової [5, с. 2].

Незважаючи на значний науковий доробок, питання розробки комплексної системи індикаторів

для оцінювання рівня розвитку економіки знань саме на регіональному рівні України залишається недостатньо дослідженим. Більшість наявних методик або орієнтовані на національний рівень, або використовують обмежений набір показників, що не відображає багатовимірність феномену економіки знань.

Дослідження базується на методах систематизації та порівняльного аналізу існуючих підходів до вимірювання економіки знань, а також методах індукції та дедукції при формуванні авторської системи індикаторів. Використано документальний аналіз методологій міжнародних організацій (Світового банку, ОЕСР, ЄС), а також вітчизняної нормативно-методологічної бази статистичного обліку.

Серед найбільш поширених міжнародних інструментів вимірювання рівня розвитку економіки знань виділяються такі.

Індекс економіки знань Світового банку (KEI). Методологія KEI, розроблена Інститутом знань для розвитку Світового банку, включає 148 структурних та якісних змінних, які агрегуються у чотири субіндекси: економічні стимули та інституційний режим, освіта та людські ресурси, інноваційна система, інформаційно-комунікаційні технології. Індекс охоплює понад 140 країн світу та дає змогу

здійснювати крос-крайові порівняння, однак орієнтований виключно на національний рівень аналізу [3, с. 27].

Методологія ОЕСР. Організація економічного співробітництва та розвитку пропонує комплексну методологію вимірювання знань економіки, що включає показники наукових досліджень та розробок (R&D), патентної активності, технологічного платіжного балансу, зайнятості у наукоємних галузях. ОЕСР також розробила методологію вимірювання інноваційної діяльності на регіональному рівні у рамках Регіональних інноваційних оглядів [9, с. 145].

Регіональний інноваційний індекс ЄС (RII). Починаючи з 2016 року Єврокомісія публікує Регіональний інноваційний індекс, який охоплює 239 регіонів ЄС рівня NUTS-2 і включає 18 індикаторів, згрупованих у п'ять блоків: умови для інновацій, інвестиції, діяльність інноваторів, зв'язки та підприємництво, результати інтелектуальної власності [8]. Цей індекс є найбільш методологічно близьким до регіонального рівня аналізу.

Глобальний інноваційний індекс (GII). Розроблений WIPO спільно з INSEAD та Корнельським університетом, GIІ охоплює понад 130 країн і включає 81 показник, розподілений за двома субіндексами: ресурси інновацій та результати інновацій. Перевагою GIІ є поєднання кількісних та якісних методів збору даних [10, с. 22].

Таблиця 1

Порівняльний аналіз міжнародних методологій вимірювання економіки знань

Методологія	KEI (Світовий банк)	Методологія ОЕСР	RII (Євросоюз)	GIІ (WIPO)
Рівень аналізу	Національний	Національний / регіональний	Регіональний (NUTS-2)	Національний
Кількість індикаторів	148	50+	18	81
Ключові блоки	Освіта, ІКТ, інновації, інституції	R&D, патенти, наукоємні галузі	Умови, інвестиції, підприємництво	Ресурси та результати інновацій
Охоплення країн / регіонів	140+ країн	38 країн ОЕСР	239 регіонів ЄС	130+ країн
Придатність для регіонів України	Низька	Середня	Середня	Низька

Джерело: складено автором на основі [2; 5; 6; 7]

Аналіз вказаних методологій дозволяє виявити ряд обмежень їх застосування для оцінювання регіонів України.

По-перше, проблема інформаційного забезпечення. Більшість міжнародних індексів використовують показники, які або не збираються на регіональному рівні в Україні, або збираються з недостатньою деталізацією. Зокрема, дані щодо регіонального R&D-фінансування, патентної активності в розрізі регіонів, обсягів венчурного капіталу є неповними або відсутніми у відкритому доступі [4, с. 4].

По-друге, різномірність методологічних баз. Вітчизняна статистична методологія у ряді випадків суттєво відрізняється від міжнародних стандартів. Класифікації видів економічної діяльності, форм власності, категорій зайнятості можуть не повністю відповідати класифікаторам, що використовуються в міжнародних методологіях [3, с. 95].

По-третє, проблема актуальності даних. Деякі ключові показники збираються з великим часовим лагом, що ускладнює своєчасне відстеження змін у рівні розвитку економіки знань на регіональному рівні.

По-четверте, проблема агрегування. Процедури зведення окремих індикаторів у комплексні

індекси (нормалізація, зважування) мають суттєвий суб'єктивний компонент, що впливає на порівняльність результатів між різними методологіями.

З урахуванням виявлених обмежень пропонується система індикаторів, що охоплює чотири блоки та включає 16 показників.

Блок 1: Людський капітал та освіта. Включає показники: частка осіб із вищою освітою у загальній чисельності населення регіону (%); кількість студентів закладів вищої освіти на 10 тис. осіб населення; кількість дослідників та науково-педагогічних працівників на 10 тис. осіб зайнятого населення; витрати на освіту у відсотках до валового регіонального продукту (ВРП).

Блок 2: Інноваційна діяльність та технологічний розвиток. Включає: кількість зареєстрованих патентів на 1 млн осіб населення; обсяг витрат на R&D у відсотках до ВРП; частка підприємств,

що впроваджували інновації (%); обсяг реалізованої інноваційної продукції на одну особу населення (грн).

Блок 3: Цифрова інфраструктура та ІКТ. Включає: рівень проникнення широкосмугового інтернету (%); частка домогосподарств із доступом до інтернету (%); кількість зайнятих у сфері ІКТ на 1000 осіб зайнятого населення; частка електронного урядування у загальному обсязі державних послуг (%).

Блок 4: Інституційне середовище та бізнес-клімат. Включає: щільність малих та середніх інноваційних підприємств на 10 тис. осіб; обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу (USD); рівень розвитку технопарків і бізнес-інкубаторів (бали за якісною шкалою); індекс якості регіонального урядування.

Таблиця 2

Авторська система індикаторів оцінювання рівня розвитку економіки знань у регіонах України

Блок	Індикатор	Тип
Людський капітал та освіта	Частка осіб із вищою освітою (%)	Стимулятор
	Студенти ЗВО на 10 тис. осіб	Стимулятор
	Дослідники на 10 тис. зайнятих	Стимулятор
	Витрати на освіту (% ВРП)	Стимулятор
Інноваційна діяльність	Патенти на 1 млн осіб	Стимулятор
	Витрати на R&D (% ВРП)	Стимулятор
	Частка інноваційних підприємств (%)	Стимулятор
	Інноваційна продукція на особу (грн)	Стимулятор
Цифрова інфраструктура	Проникнення широкосмугового інтернету (%)	Стимулятор
	Домогосподарства з доступом до інтернету (%)	Стимулятор
	Зайняті у сфері ІКТ на 1000 зайнятих	Стимулятор
	Частка е-послуг у держуправлінні (%)	Стимулятор
Інституційне середовище	Щільність інноваційних МСП на 10 тис. осіб	Стимулятор
	ПП на особу (USD)	Стимулятор
	Рівень розвитку технопарків (бали)	Стимулятор
	Індекс якості регіонального урядування	Стимулятор

Джерело: розроблено автором

Запропонована система забезпечує: по-перше, відповідність наявній вітчизняній статистичній базі (Державна служба статистики України, регіональна статистика); по-друге, можливість динамічного відстеження змін у часовому вимірі; по-третє, порівняльність між регіонами та узгодженість із міжнародними методологіями.

Для розрахунку інтегрального індексу пропонується використовувати метод таксономічного аналізу, який дозволяє уникнути суб'єктивності у

визначенні вагових коефіцієнтів. Нормалізація показників здійснюється за методом мін-макс:

$$\text{для стимуляторів: } I_{ij} = (x_{ij} - \min x_j) / (\max x_j - \min x_j)$$

$$\text{для дестимуляторів: } I_{ij} = (\max x_j - x_{ij}) / (\max x_j - \min x_j)$$

де x_{ij} — значення j -го показника для i -го регіону; $\max x_j$ та $\min x_j$ — максимальне та мінімальне значення j -го показника серед усіх регіонів відповідно.

Інтегральний індекс розвитку економіки знань (ІПРЕЗ) для кожного регіону розраховується як середньоарифметичне нормалізованих значень усіх включених індикаторів або із застосуванням вагових коефіцієнтів, визначених методом головних компонент. Значення ІПРЕЗ знаходиться у діапазоні від 0 до 1, де значення, близьке до 1, свідчить про високий рівень розвитку економіки знань у регіоні.

Градація регіонів за рівнем розвитку економіки знань пропонується здійснювати за такою шкалою: 0,75–1,00 — дуже високий рівень; 0,50–0,74 — високий рівень; 0,25–0,49 — середній рівень; 0,00–0,24 — низький рівень. Така диференціація дозволяє ідентифікувати регіони-лідери та регіони-аутсайди у формуванні економіки знань і розробляти адресні заходи регіональної політики.

Проведений аналіз методологічних підходів до вимірювання рівня розвитку економіки знань дозволяє зробити такі висновки.

По-перше, існуючі міжнародні методології (KEI Світового банку, RII ЄС, GIІ, методологія ОЕСР) розроблені переважно для національного рівня аналізу і потребують суттєвої адаптації для застосування в регіональному вимірі України.

По-друге, основними обмеженнями використання міжнародних методологій є: недостатня деталізація регіональної статистики в Україні, відмінності у методологічних базах порівняно з міжнародними стандартами, часові лаги у зборі даних та суб'єктивність процедур агрегування окремих індикаторів.

По-третє, запропонована авторська система індикаторів включає 16 показників, об'єднаних у чотири блоки (людський капітал та освіта, інноваційна діяльність та технологічний розвиток, цифрова інфраструктура та ІКТ, інституційне середовище та бізнес-клімат), що дозволяє комплексно оцінити рівень розвитку економіки знань у регіонах України.

По-четверте, застосування методу таксономічного аналізу у поєднанні з нормалізацією за методом мін-макс забезпечує уникнення суб'єктивності у визначенні вагових коефіцієнтів та порівнянність результатів між регіонами і в динаміці.

Перспективами подальших досліджень є апробація запропонованої системи індикаторів на реальних статистичних даних та порівняльне оцінювання рівнів розвитку економіки знань у регіонах України за різні роки.

Список літератури

1. Ахновська І.О., Болгов В.Є. Управління людським капіталом бізнес-спільноти в умовах економіки знань. Економіка та суспільство. 2023. № 52. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-64>
2. Бажал Ю.М., Александрова В.П., Данько М.С. та ін. Економіка знань та її перспективи для України: наук. доп. / ред. В.М. Геєць. Київ: НАН України, Ін-т екон. прогнозування, 2005. 168 с.
3. Геєць В.М., Бажал Ю.М., Александрова В.П. та ін. Україна у вимірі економіки знань. Київ: Основа, 2006. 592 с.
4. Кравчук О.П., Лебедченко В.О., Луців Р.Б. Економіка знань, сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Економіка та суспільство. 2023. № 51. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-11>
5. Крилов Д.В. Аналіз рейтингового оцінювання розвитку інноваційної діяльності в Україні. Ефективна економіка. 2022. № 5. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.5.8>
6. Федуллова Л.І. Технологічний розвиток економіки України. Київ: Ін-т екон. та прогноз. НАН України, 2006. 627 с.
7. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. Київ: Логос, 2003. 631 с.
8. European Commission. Regional Innovation Scoreboard 2023. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2023. 86 p.
9. OECD. OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2023. Paris: OECD Publishing, 2023. 324 p.
10. World Intellectual Property Organization. Global Innovation Index 2023. Geneva: WIPO, 2023. 267 p.